

VOYAGA YETMAGAN SHAXSLAR HUQUQBUZARLIKLARINING SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISHNING PSIXOLOGIK USULLARI

Qurbonova Aziza Davlat qizi

Sharof Rashidov nomidagi SamDU

psixologiya yo'nalishi, 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789927>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Voyaga yetmagan shaxslar, oiladagi iqtisodiy muammolar, oiladagi psixologik muammolar, oiladagi ijtimoiy muammolar, oiladagi axloqiy muammolar, ota-onalik uslubi, shaxsiy sabablar, jismoniy nuqson.

ABSTRACT

Ushbu maqolada voyaga yetmagan shaxslar jinoyatchiligining sabablari va ularning oldini olish yechimlari haqida ma'lumot berilgan. Bundan tashqari, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining eng keng tarqalgan sabablaridan biri oila haqida hamda oiladagi qanday muammolar tufayli voyaga yetmagan shaxslar orasida jinoyat qilish holatlari kuzatilmoqda ekanligi haqida ham alohida to'xtalib o'tilgan.

Hozirgi kunda keng juda keng tarqalgan jinoyatlardan biri bu-voyaga yetmaganlar jinoyati. Voyaga yetmaganlar jinoyati o'smirlar jinoyati deb ham ataladi. Bu inson sodir etgan har qanday jinoyatga o'xshaydi, lekin bu jinoyatlar yoshlar tomonidan sodir etilganligi bilan farq qiladi. Voyaga yetgunga qadar qizlar va o'g'il bolalar dunyoni yengil deb tushunishadi. Ularda yengil hayotga intilish motivi ustunlik qiladi. Shuning uchun, jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlar bilan birga ota-onalar, do'stlar va o'qituvchilar ham javobgardirlar.

Asrlar davomida psixolog hamda huquqshunoslar voyaga yetmagan shaxslar jinoyatchiligining sabablari haqida va bu to'risida turli nazariyalar ham ishlab

chiqishgan. Huquqbuzar o'smirlarning aksariyati past ijtimoiy, iqtisodiy yoki psixologik kelib chiqishiga mansubdir. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining eng keng tarqalgan sabablaridan biri bu oiladir. Barchaga ma'lumki, oila bolalarni ijtimoiylashtirishning asosiy organidir. Bolalar yaxshilik va yomonlik haqidagi asosiy tushunchalarni oilasidan o'rganadilar, ular o'z qadriyatlarini yaratadilar va jamiyat normalarini belgilaydilar. Oila bolalarning shaxsiyatini yaratishi yoki buzishi mumkin. Oilada eng muhim rolni ota-ona va aka-uka o'ynaydi. Har qanday shakldagi huquqbuzarlikni ko'rsatadigan o'smirlarning aksariyati bolalarga mustahkam tarbiya bera olmagan oilalarga tegishli. Buzilgan oilalar, yolg'iz

oilalar, alohida oilalar, ota-onalarning tez-tez janjal qilishlari, ota-onalar o'rtasida ishonch yo'qligi, jinoyatchi ota-onalar yoki ota-onalardagi psixologik muammolar voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining eng muhim sababi bo'lishi mumkin. Boshqa sabab aka-uka o'rtasidagi raqobat yoki bolalar o'rtasidagi tengsiz munosabati ham bo'lishi mumkin. Ota-onalar va katta aka-ukalar bolalarning shaxsiyatini shakllantirishga mas'uldirlar. Shuningdek, oiladagi quyidagi muammolar tufayli voyaga yetmagan shaxslar orasida jinoyat qilish holatlari kuzatilmoqda:

- Oiladagi iqtisodiy muammolar
- Oiladagi psixologik muammolar
- Oiladagi ijtimoiy muammolar
- Oiladagi axloqiy muammolar
- Ota-onalik uslubi

Oiladagi iqtisodiy muammolar. Tadqiqotlarga ko'ra, ko'pincha voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining sababi oiladagi iqtisodiy muammolardir. Ya'ni moliyaviy jihatdan yetarlicha ta'minlanmagan yoshlar jinoiy ishlarga osonlikcha aralashib ketishadi. Ular o'z mavqeini yaxshilashni xohlaydilar va shu maqsadda salbiy yo'llardan foydalanadilar, ular atrofidagi insonlar tomonidan tahqirlanishadi. Bu sabalar esa ularni yaxshiroq hayot ilinjida jinoiy ishlarga kirishadilar. Bunda nafaqat oila, balki atrofdagi insonlarning ham ta'siri ham bor. Oiladagi psixologik muammolar. Yana bir omil oiladagi-noso'g'lom muhit. Ota-onalar yoki aka-ukalardagi psixologik muammolar ham voyaga yetmaganlar jinoyati uchun xavf omili bo'lishi mumkin. Ruhiiy kasalliklar yoki boshqa psixologik muammolar, masalan, tushkunlik, umidsizlik, tajovuz yoki ota-onalar tomonidan ko'rsatilgan giperxulq-atvor bolani do'stlari orasida tahqiqqlangan va

past his qilishiga olib kelishi mumkin. Ularda yaqinlarini boshqa insonlardan yashirishi, ulardan uyalish hisi paydo bo'lishi yoki tengdoshlari safiga qo'shilish uchun boshqa yo'llar bilan e'toborni tortishga harakat qilishlari mumkin. Ba'zida bolalar ota-onalari yoki katta aka-ukalaridan tushkunlik, g'azab kabi emotsiyalarni qabul qilishadi.

Oiladagi ijtimoiy muammolar. Ko'pgina oilalarda ota-onalar yoki katta opa-singillar turli ijtimoiy muammolarga aralashadilar. Gender kamsitish, irqiy kamsitish, bolalar mehnati yoki hayvonlar huquqlarining buzilishi kabi turli muammolar bo'lishi mumkin. Ijtimoiy muammolar stressni keltirib chiqaradi va stress tufayli o'smirlar zo'ravonlikka aralashadilar.

Oiladagi axloqiy muammolar. Axloq bugungi kunda o'smirlar orasida eng muhim konsentratsiyadir. O'smirlar oilani va boshqa odamlarni qanday hurmat qilishni bilishlari kerak. Ular tanishlari va tanishgan har bir kishiga munosib hurmat ko'rsatishlari kerak. Ayrim ota-onalar kattalarni asrab-avaylamaydilar, ma'lumki, ota-onasining kattalarni hurmat qilmasligini ko'rgan bunday bolalar, farzandlari hech qachon ota-onasini, katta aka-ukalarini hurmat qilmaydi va bu omil ham ularni huquqbuzarlik yo'lga kirishiga bir motiv bo'lib xizmat qiladi.

Ota-onalik uslubi. Ota-ona tarbiyasi uslubi ham muhimdir va ko'plab tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bu o'smirlarning jinoyat sodir etishining eng katta sabablaridan biri. Ota-onalar ba'zi vaqtlarda juda qattiqqo'l bo'lishadi va ular kichik muammolar uchun farzandlarini jazolaydilar. Bundan tashqari ota-onalar farzandlaridan katta natija istashadi. Boshqacha qilib aytganda, ulardan o'zlari osonlik bilan bajaradigan ishlarni xuddi

o'zlari kabi bajarishlarini yoki bo'lmasa tengdoshlari bajara oladigan ammo o'smir uddalay ololmayotgan ishlarni bajarishlarini kutishadi va taqqoslashadi. Taqqoslash o'smir yoshidagi bola uchun misli kamsitishdek tuyiladi va uning o'z-o'ziga bo'lgan bahosi tushib ketadi. Bu jarayonlardan so'ng, bolalar ota-onalariga hurmatsizlik qila boshlaydilar va ular zo'ravonlik yo'liga o'tishadi. Dastlab bola uka-singillariga nisbatan zo'ravonlik ko'rsatadi, shundan so'ng esa atrofdagi insonlarga nisbatan. Bu omillar bolani jinoyat qilishiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi.

Ushbu muammolar har bir davlatda asrlar davomida sodir bo'lib kelmoqda. Har bir muammoning keib chiqish sababi bo'lgandek, uni yechimlari ham mavjud. Eng maqbul yechim bu oila a'zolari hayotga va jamiyatga ijobiy munosabatda bo'lishi kerak. Ota-onalar bilan bir qatorda aka-ukalar, opa-singillar bolalarga jamiyatning ijobiy qadriyatlarini hamda me'yorlarini ko'rsatishlari kerak, shunda bolalar jamiyatga to'g'ri xulq-atvorni ko'rsatishlari mumkin. Oila har bir bola uchun namuna bo'lib, ota-onalar va aka-ukalarning namunali xatti-harakati, xulq-atvorlari bolaga ijobiy munosabatda bo'lishiga turtki bo'lishi mumkin. Iqtisodiy ahvoli yomon bo'lgan oilalarning moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun hukumat yordam berishi kerak. Ota-onalar ham bolalarga jamiyat qonunlarini hurmat qilish muhimligini

o'rgatishlari kerak. Ota-onalar farzandlariga hukumatning jamoat xavfsizligi va farovonligi uchun qilgan qonunlarini buzish oqibatlarini aytib berishlari kerak. Ota-onalar huquqlar tengligiga, adolatga rioya qilishlari va kamsitishlarni qoralashlariga ishonch hosil qilishlari kerak.

Bundan tashqari shunday holatlar ham borki, voyaga yetmagan bolaning huquqbuzarlik sodir etishiga ota-onaning yoki oilaning ham, o'qituvchilarning ham, mahallaning ham aloqasi bo'lmaydi. Ba'zida huquqbuzarlik uchun javobgar bo'lgan shaxsiy sabablar mavjud. Ba'zida o'smir ruhiy yoki jismoniy muammolar tufayli hayotda qiyinchiliklarga duch keladi. Jismoniy nuqson hayotda ko'p muammolarni boshdan kechiradi, chunki jamiyat oddiy odamga o'xshash qobiliyat va qobiliyatlarga ega bo'lmagan odamni qabul qilmaydi. Jamiyat ko'pincha nogironlikka shafqatsiz munosabatda bo'ladi va jamiyatning bu tengsiz va adolatsiz munosabati insonda salbiy his-tuyg'ularni rivojlantiradi. Salbiy his-tuyg'ular, odam yaxshi oilaga tegishli bo'lsa ham, jinoyat sodir etishga majbur qiladi. Bu o'smirlik davrida jinoyat sodir etishning juda keng tarqalgan sababidir. Ba'zi psixologik yoki jismoniy muammolarga duch kelgan o'smirlar jamiyatdan, do'stlardan, oiladan yoki tengdoshlaridan qasos olishni xohlashadi.

References:

1. Eadie, T. & Morley, R. (2003) "Crime, Justice and Punishment" in Baldock, J. et al (eds) Social Policy (3rd edn.) Oxford: Oxford University Press
2. Walklate, S (2003) Understanding Criminology – Current Theoretical Debates, 2nd edition, Maidenhead: Open University Press.
3. Mischel Preference for delayed Reinforcement: An experimental study of a cultural observation, 59 J. Abnormal & Social psychology 57 (1958)